

УДК 721.021.23

ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ BIM-ПЛАТФОРМ И РАСЧЁТНЫХ ПРОГРАММ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ: АНАЛИЗ ФОРМАТОВ IFC и API

ӨМІРЗАҚ АЙДАНА БЕРДІҒАЛИҚЫЗЫ

Магистрант кафедры «Архитектура», Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева, Алматы, Казахстан

МАУЛЕНОВА ГУЛЬНАР ДЖУПАРБЕКОВНА

Ассоциированный профессор кафедры «Архитектура», Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева, Алматы, Казахстан

Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы интероперабельности при обмене данными между BIM-платформами и расчётными программами в проектах реконструкции зданий. Рассматриваются два основных метода передачи данных - открытый формат IFC (Industry Foundation Classes) и интерфейсы прикладного программирования (API) - на примере связи Autodesk Revit с расчётными пакетами ETABS, SCAD, Robot Structural Analysis и SAP2000. Систематизированы типичные потери данных при IFC-передаче, выявлены условия эффективного применения API, а также обозначены перспективы развития интероперабельности в контексте требований казахстанских нормативных документов в области BIM.

Ключевые слова: интероперабельность, BIM, IFC, API, Autodesk Revit, ETABS, SCAD, реконструкция, OpenBIM, обмен данными.

Введение

Одним из ключевых обещаний BIM-технологии является бесшовная передача информации между различными программными платформами, используемыми архитекторами, конструкторами и инженерами на протяжении всего жизненного цикла здания. На практике, однако, именно интероперабельность остаётся одним из наиболее острых нерешённых вопросов отрасли: по данным обзора Института гражданских инженеров и ALLPLAN, 45% организаций называют обмен информацией между участниками проекта значительной проблемой, а 43% сталкиваются с несовместимостью программного обеспечения.

Проблема приобретает особую остроту при проектировании реконструкции существующих зданий, где необходима тесная интеграция архитектурной BIM-модели с расчётными программами для оценки несущих конструкций, сейсмической уязвимости и энергетической эффективности. Передача структурных моделей между BIM-платформами и расчётными пакетами - такими как ETABS, SCAD Office и Robot Structural Analysis - сопряжена с систематическими потерями данных вне зависимости от применяемого метода обмена: открытого формата IFC или проприетарного API. При этом выбор метода существенно влияет как на полноту передаваемой модели, так и на объём ручных корректировок, необходимых перед запуском расчёта.

Цель настоящей статьи - систематизировать современные данные о методах интероперабельности между BIM-платформами и расчётными программами, сравнить форматы IFC и API по ключевым параметрам качества передачи данных и выработать рекомендации для проектов реконструкции зданий.

Методы обмена данными в BIM: IFC и API

IFC (Industry Foundation Classes) - открытый нейтральный формат обмена данными, разработанный организацией buildingSMART International. Стандарт описывает объекты зданий (элементы конструкций, материалы, свойства, отношения) в платформонезависимом виде и является основой концепции OpenBIM. Актуальная версия IFC 4.3 (2022) расширила

поддержку инфраструктурных объектов, добавив 63 новые сущности и 294 предопределённых типа для описания дорог, железных дорог и портов. В строительстве зданий IFC 4.3 обеспечивает передачу геометрии, атрибутов, отношений между элементами, классификаций и свойств пространств, однако поддержка стандарта в коммерческом ПО по-прежнему остаётся неполной.

Принципиальное ограничение IFC состоит в том, что формат является «зеркалом» качества исходной модели: если модель содержит непоследовательные данные, отсутствующие свойства или нарушенную структуру, IFC воспроизведёт эти проблемы в целевой среде. При этом около 80% случаев «нерабочего» IFC объясняются не дефектами самого стандарта, а отсутствием чёткого определения назначения модели на этапе подготовки.

Рисунок 1. Проблема интероперабельности BIM-платформ: от фрагментированного обмена данными к единой интегрированной модели
[<https://bimcorner.com/why-ifc-does-not-work-in-80-of-projects/>]

API (Application Programming Interface) - программный интерфейс, позволяющий одному приложению напрямую обращаться к функциям и данным другого. В контексте BIM API-интеграция обеспечивает более надёжный обмен данными, чем IFC, поскольку исключает промежуточную сериализацию в нейтральный формат. Ключевое исследование 2025 года (Gazi University Journal of Science), протестировавшее оба метода между Revit и четырьмя расчётными пакетами (ETABS, Robot Structural Analysis, SAP2000, Tekla Structures), подтвердило: IFC вызывает потери данных при межплатформенном обмене, тогда как API обеспечивает надёжную интеграцию - однако лишь между инструментами одного производителя.

Рисунок 2. Схема исследования методов IFC и API для двунаправленного обмена данными между Autodesk Revit и расчётными программами

[<https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3494235>]

Анализ потерь данных при IFC-передаче

Исследование интероперабельности Revit-ETABS через формат EXR (CSiXRevit plugin) на примере четырёхэтажного офисного здания показало, что передача из Revit в ETABS сохраняет основные параметры конструктивной модели, однако при обратной передаче (из ETABS в Revit) выявлены значимые несоответствия:

- Уменьшение сечений колонн на 10% (с 500×500 мм до 500×450 мм);
- Погрешности в расстановке арматуры;
- Изменение типа опор с жёстких (fixed) на шарнирные (pinned), требующее ручной корректировки.

Рисунок 3. Размеры колонн в ETABS и Revit

[<https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpensil/article/view/56385/21245>]

Сравнительное исследование ArchiCAD/Revit-ETABS через IFC и плагины зафиксировало проблемы с передачей нагрузок, несоответствия материальных свойств и нарушения аналитической модели - в зависимости от метода передачи. При использовании бесплатных методов (чистый IFC без плагинов) ситуация значительно хуже: наблюдаются пропуски нагрузок, разрывы аналитической модели и несоответствия материалов.

На основании анализа литературы можно систематизировать типичные потери данных при IFC-передаче между BIM-платформами и расчётными программами:

Таблица 1. Типичные потери данных при IFC-передаче из Revit в расчётные программы

Категория данных	Тип потери	Частота встречаемости	Последствия
Геометрия элементов	Изменение сечений (до 10%)	Высокая	Погрешность расчётов
Аналитическая модель	Разрыв связей, потеря узлов	Высокая	Невозможность FEM-расчёта
Граничные условия	Замена fixed на pinned	Средняя	Ошибки в расчёте реакций
Нагрузки	Пропуск нагрузок	Средняя	Недооценка несущей способности
Свойства материалов	Несоответствие марок	Средняя	Погрешность прочностного анализа
Армирование	Потеря данных об арматуре	Низкая	Необходимость ручного ввода

Классификации	Потеря IfcType, Pset	Высокая	Нарушение информационной структуры
---------------	----------------------	---------	------------------------------------

Сравнительный анализ интероперабельности IFC в структурном проектировании с разрывом в пять лет показал, что прогресс есть, но он неравномерен: ряд проблем, характерных для предыдущих версий IFC, сохраняется в IFC 4.x из-за ограниченной реализации стандарта в конкретных приложениях. Стандарт IFC4.3 и концепция IfcStructuralAnalysisDomain теоретически закрывают многие пробелы, однако их практическая поддержка в таких программах, как ETABS и SCAD, реализована частично.

Сравнение IFC и API: достоинства и ограничения

Таблица 2. Сравнительный анализ методов интероперабельности IFC и API

Критерий	IFC	API
Полнота передачи геометрии	Средняя (потери до 10%)	Высокая
Полнота передачи нагрузок	Низкая - средняя	Высокая
Сохранение аналитической модели	Нестабильное	Стабильное
Двунаправленность обмена	Формально да, на практике - нет	Да (в рамках экосистемы)
Независимость от производителя	Да (открытый стандарт)	Нет (только в пределах одной платформы)
Применимость: Revit и ETABS	Через CSiXRevit / чистый IFC	Через OAPI (CSI)
Применимость: Revit и SCAD	Через IFC 4.3	Ограничена
Применимость: Revit и Robot	Через IFC / прямая ссылка	Через Autodesk API
Требования к квалификации	Средние	Высокие (требует разработки)
Нормативная поддержка в РК	СН РК 1.02-111-2017 (IFC 4.x)	Не регламентирован

Принципиальный вывод исследования 2025 года: API превосходит IFC по надёжности, однако работает гладко исключительно между инструментами одного производителя. Это означает, что для связки Autodesk Revit - Autodesk Robot Structural Analysis API даёт высокую точность, тогда как для Revit - ETABS (CSI) или Revit - SCAD (SCAD Office) наилучшим доступным решением остаётся IFC с обязательной ручной верификацией.

Практический опыт: связки Revit-ETABS и Revit-SCAD в проектах реконструкции

Исследование Huda & Roesdiana (2025) на примере четырёхэтажного офисного здания протестировало полный цикл обмена между Revit 2025 и ETABS v21.0.0 с использованием плагина CSiXRevit. Важно, что наиболее серьёзные потери возникают именно при обратной передаче (ETABS - Revit), тогда как прямое направление (Revit - ETABS) сохраняет основные параметры модели удовлетворительно - это означает, что однонаправленный рабочий процесс (BIM как источник данных для расчёта) на практике значительно надёжнее двунаправленного.

Исследование Pirinar et al. (Gazi University Journal of Science, 2025) позволяет сопоставить поведение IFC-передачи на четырёх платформах одновременно - ETABS 21, Robot Structural Analysis, SAP2000 и Tekla Structures. Принципиальный вывод: характер потерь платформозависим. В ETABS нарушаются связи каркасных элементов и пропадают свойства материалов; в Robot Structural Analysis часть панельных элементов (стены жёсткости)

передаётся с дефектами, делающими расчётную схему неустойчивой; SAP2000 и Tekla демонстрируют иную картину потерь. Это означает, что стратегия верификации должна разрабатываться отдельно для каждой целевой платформы, а не быть универсальной. Примечательно также, что версия IFC 2x3 давала более стабильные результаты, чем IFC 4 и IFC 4x3, - вопреки ожиданиям от более нового стандарта.

Тот же сравнительный тест показал: связка Revit - Robot Structural Analysis (оба продукта Autodesk) реализует бесшовный двунаправленный обмен через API - без потерь, характерных для IFC. Для межплатформенных связок (Revit - ETABS, Revit - SAP2000) Гонконгский Совет строительной индустрии финансировал разработку кастомного API-конвертера CSiXRevit, который закрывает большую часть проблем, однако требует специализированной поддержки и не устраняет все ограничения двунаправленного обмена.

Пути решения проблем интероперабельности

Анализ международного опыта позволяет выделить три стратегии минимизации потерь данных при BIM-расчётном обмене:

1. Контроль качества исходной BIM-модели (Model Quality Assurance).

Большинство проблем IFC-передачи обусловлены низким качеством исходной модели: непоследовательными типами элементов, отсутствием аналитических линий или нарушенными граничными условиями. Внедрение LOI-требований (Level of Information) для расчётной дисциплины на уровне EIR позволяет предупредить большинство ошибок.

2. Использование специализированных плагинов (полуоткрытые API).

CSiXRevit (ETABS/SAP2000 - Revit) обеспечивает значительно лучшую точность передачи по сравнению с чистым IFC, сохраняя при этом большую независимость от платформы, чем полностью проприетарный API.

3. Обязательная двусторонняя верификация (Plan-Fact check).

Независимо от метода передачи, результаты двунаправленного обмена требуют систематической проверки: сравнения геометрии, граничных условий, материальных свойств и нагрузок между исходной и принятой моделью.

Перспективы для Казахстана

Казахстанская нормативная база в области BIM (СН РК 1.02-111-2017, СН РК 1.02-114-2018, СН РК 1.02-118/119-2019) регламентирует применение IFC 4.x как основного формата обмена данными. Вместе с тем ни один из действующих стандартов не содержит специальных требований к верификации IFC-передачи при интеграции с расчётными программами - это является нормативным пробелом, требующим устранения в рамках актуализации стандартов.

С практической точки зрения, в условиях широкого применения SCAD Office в отечественных проектных организациях и одновременного перехода на Autodesk Revit как основную BIM-платформу, задача надёжной интероперабельности Revit - SCAD приобретает стратегическое значение. Сравнительный анализ опубликованных исследований показывает, что текущий уровень IFC-интеграции между этими платформами требует обязательной верификации передаваемых данных с привлечением специалистов как в BIM, так и в конструктивном проектировании.

Заключение

Интероперабельность BIM-платформ и расчётных программ остаётся одной из ключевых нерешённых проблем строительной информатики. Анализ показывает, что IFC, несмотря на статус международного открытого стандарта, вызывает потери данных при передаче структурных моделей - прежде всего в части геометрии элементов (до 10%), граничных условий и нагрузок. API обеспечивает более высокую надёжность, однако ограничен экосистемой одного производителя.

Оптимальной стратегией для проектов реконструкции на сегодняшний день является комбинированный подход: применение специализированных плагинов (полуоткрытый API) там, где это возможно, использование IFC 4.3 с обязательной верификацией там, где API недоступен, и систематический Plan-Fact контроль на каждом этапе обмена данными.

Дальнейшее развитие интероперабельности в Казахстане требует включения требований по верификации IFC-передачи в национальные BIM-стандарты и разработки отраслевых руководств по интеграции Revit со SCAD и другими расчётными платформами, применяемыми в отечественной практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Open BIM in the spotlight // Design & Build Review. - 2020. - Issue 59. - URL: https://designbuild.nridigital.com/design_build_review_dec20/open_bim (дата обращения: 15.05.2026).
2. İlipinar D., Ay B.Ö., Pekerçli M.K. Comparison of Data Integration Methods in BIM Tools for Structural Engineering // Gazi University Journal of Science. - 2025. - Vol. 38, № 3. - P. 1062-1078. - DOI: 10.35378/gujs.1380649.
3. Huda S., Roesdiana T. Evaluation of BIM Interoperability for Structural Analysis and Design of Multi-Storey Buildings // Jurnal Pensil. - 2025. - Vol. 14, № 3. - DOI: 10.21009/jpensil.v14i3.56385.
4. Toma T.P., Dey S.C. Streamlining Structural Synergy: A Critical Analysis of Cost-Free Revit-ETABS BIM Interoperability Solutions // Proceedings of ICCEI. - 2025.
5. BIM Methodology Applied in Structural Design: Analysis of Interoperability in ArchiCAD/ETABS Process // Scientific Research Publishing (SCIRP). - 2021. - URL: <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=109786>.
6. Data Interoperability Assessment through IFC for BIM in Structural Design: A Five-Year Gap Analysis // Academia.edu. - 2022. - URL: <https://www.academia.edu/76973557>.
7. Analysis of IFC Interoperability Data Schema for Project Representation // Automation in Construction. - 2024. - Vol. 166. - DOI: 10.1016/j.autcon.2024.105626.
8. Muchla A., Stefańska A. Exploring the Benefits of OpenBIM Standards for Enhanced Interoperability and Efficiency in AEC Projects // Acta Scientiarum Polonorum Architectura. - 2025. - Vol. 24. - P. 245-260.
9. Research on Custom API for Efficient Data Transfer between ETABS/SAP2000 and Revit. - Hong Kong: Construction Industry Council (CIC HK), 2024. - URL: https://www.bim.cic.hk/en/industry_support/page/Research_on_ETabs_SAP2000_Revit_Plugin.
10. Adopting IFC 4.3 for Infrastructure Projects // Trimble Resource Center. - 2024. - URL: <https://www.trimble.com/blog/construction/en-US/article/adopting-ifc-4-3-for-infrastructure-projects>.
11. Why IFC Does Not Work in 80% of Projects // BIM Corner. - 2026. - URL: <https://bimcorner.com/why-ifc-does-not-work-in-80-of-projects>.
12. СН РК 1.02-111-2017. Организация информационного моделирования зданий и сооружений. - Астана: Министерство по инвестициям и развитию РК, 2017.